

Difusión, divulgación y extensión

Ciencia y conocimiento para la reinserción social

Palabras clave: Neurociencias, cárcel, cerebro, ansiedad, aprendizaje

Introducción:

En el 2025 nace esta iniciativa de llevar talleres de divulgación científica con el tema de neurociencias a los Centros de Reinserción Social (CERESOS) varonil y femenino, que se encuentran en los Centros Penitenciarios del estado de Querétaro (San José el Alto, San Juan del Río y Jalpan de Serra); la actividad complementa de forma significativa el trabajo pedagógico que se realiza al interior de los CERESOS, promoviendo nuevos espacios de reflexión para el aprendizaje y para la expresión de ideas.

En este contexto, surge el programa Ciencia y Conocimiento para la Reinserción Social, una propuesta que reconoce el potencial transformador del conocimiento y la educación como herramientas fundamentales para la dignificación humana.

La respuesta de la comunidad penitenciaria ha sido muy positiva, mostrando un gran interés y entusiasmo de continuar abordando diferentes temáticas de las neurociencias.

Este es un trabajo Interinstitucional en donde colaboran el Instituto de Neurobiología de la UNAM, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, a través del área de pedagogía, y la Coordinación Administrativa del Campus UNAM Juriquilla.

A través de talleres accesibles y dinámicos, impartidos por estudiantes y académicos del Instituto de Neurobiología (INB), se busca acercar a las personas privadas de la libertad a conceptos esenciales y básicos sobre las neurociencias.

Más allá de la transmisión de información científica, el programa impulsa un encuentro humano en el que el diálogo, la curiosidad y la creatividad ocupan un lugar central. Al generar espacios seguros para explorar preguntas, los participantes fortalecen competencias que contribuyen a su bienestar integral y a su preparación para la reinserción social. Esta interacción brinda también un puente entre la academia y la comunidad penitenciaria, fomentando una visión más amplia y solidaria sobre el papel de la ciencia en la sociedad.

Objetivo:

Promover la reinserción social a través del conocimiento científico, acercando a las personas privadas de la libertad a conceptos básicos sobre el funcionamiento del cerebro mediante talleres impartidos por estudiantes y académicos del Instituto de Neurobiología (INB), con el fin de fomentar la reflexión, el aprendizaje, el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales que contribuyan a su bienestar y reintegración a la sociedad.

Material(es):

2 Laptop, 2 Diademas de sensor EEG NeuroSky con software con 2 actividades interactivas. Un sensor de Electromiograma para visualizar la actividad muscular, con apoyo del programa Audacity.

Metodología:

Se agenda un taller mensual, alternando entre el CERESO femenino y el varonil. La sesión se realiza de forma presencial en Querétaro y se conecta simultáneamente en línea con los centros de San Juan del Río y la Sierra de Querétaro. El área de Pedagogía del sistema penitenciario determinó que nuestro público objetivo son las personas con nivel educativo mayor a preparatoria.

Cada taller inicia con una presentación interactiva en PowerPoint donde se explica, de manera accesible, de qué está hecho el cerebro, cómo se comunican las neuronas mediante impulsos eléctricos y sustancias químicas, y qué son las ondas cerebrales registradas por un EEG. También se aborda el tema de la ansiedad y se ofrecen estrategias prácticas para reducirla, como hábitos de alimentación, ejercicio y técnicas de meditación. Posteriormente, se enseña y se practica una técnica sencilla de relajación grupal.

En la parte práctica, se invita a participantes voluntarios a utilizar un sensor de electromiograma (EMG) conectado al programa Audacity, con el fin de visualizar en tiempo real la actividad muscular. Después, otros participantes voluntarios emplean una diadema EEG NeuroSky con un software que incluye dos actividades interactivas para medir niveles de relajación y atención, cuyos resultados se proyectan en dos pantallas para facilitar la comprensión colectiva.

El taller concluye con un espacio de diálogo y retroalimentación, donde se promueve la expresión de experiencias, preguntas y reflexiones personales, integrando lo aprendido en un marco de autoconocimiento y bienestar.

Resultados:

Se impartieron cinco talleres, tres en el centro penitenciario varonil y dos en el centro penitenciario femenil. En total, se atendió a 179 personas privadas de la libertad, de las cuales 155 fueron hombres y 24 mujeres, quienes participaron activamente en las actividades teóricas y prácticas. La asistencia se mantuvo constante en cada sesión, observándose un alto nivel de interés por parte de las comunidades participantes.

Los espacios de diálogo final evidenciaron un impacto positivo en la reflexión individual, varios participantes compartieron que comprendieron mejor sus respuestas ante la ansiedad, que descubrieron herramientas útiles para manejar el estrés y que valoran la posibilidad de adquirir conocimientos científicos de forma cercana y respetuosa.

En conjunto, los testimonios y observaciones durante las sesiones reflejan que el programa contribuyó al fortalecimiento del autoconocimiento, la gestión emocional y la construcción de ambientes de confianza, elementos clave para los procesos de reinserción social.

Debido a que en los Centros Penitenciarios no cuentan con un programa académico para ofrecer a las personas que ya cursaron bachillerato, licenciatura o un posgrado, estos talleres se convirtieron en una gran oportunidad para promover el aprendizaje y la reflexión.

La participación de estudiantes de maestría y doctorado del Instituto de Neurobiología como ponentes, representó un proceso formativo significativo. Para todos, esta fue su primera experiencia en un entorno penitenciario, lo que permitió desarrollar competencias que van más allá del ámbito académico tradicional.

Finalmente, un resultado importante del programa ciencia y conocimiento para la reinserción social, es que refuerza la presencia de la UNAM como una institución que no solo produce conocimiento, sino que lo comparte y lo pone al servicio de la sociedad, promoviendo educación con sentido humano, transformación social y la construcción de una auténtica cultura de paz.

Conclusiones:

Los resultados obtenidos a lo largo de la implementación del programa, muestran que la divulgación científica en contextos penitenciarios es una herramienta valiosa y necesaria, capaz de generar experiencias significativas tanto para las personas privadas de la libertad como para los ponentes y las instituciones involucradas.

El uso de herramientas prácticas como sensores EMG y EEG fortaleció el vínculo entre teoría y vivencia personal, permitiendo que los asistentes experimentaran de manera directa cómo funciona su propio cuerpo ante la tensión, la atención y la relajación. Esta comprensión facilitó procesos de autoconocimiento que, de acuerdo con la retroalimentación recogida, resultaron útiles para el manejo del estrés, la ansiedad y la identificación de estados emocionales.

La participación de estudiantes de maestría y doctorado del Instituto de Neurobiología constituyó un elemento fundamental para la experiencia. Para ellos, el encuentro con una realidad distinta a su entorno académico habitual representó una oportunidad formativa integral, ampliando su sensibilidad social, sus habilidades pedagógicas y su visión del papel de la ciencia en la sociedad.

Por otra parte, el carácter interinstitucional del programa permitió articular esfuerzos entre la UNAM, el Sistema Penitenciario de Querétaro y el Campus UNAM Juriquilla, demostrando que la colaboración entre academia y gobierno puede generar iniciativas de alto impacto social.

El programa confirma que la ciencia, la educación y la cultura son caminos esenciales hacia una reinserción social más humana y efectiva. Al acercar el conocimiento a quienes más lo necesitan, se fomenta la reflexión, el bienestar emocional y la construcción de una cultura de paz, reafirmando el compromiso de la UNAM con la transformación social y el servicio a la comunidad.

Referencias Bibliográficas:

1. Sin Referencias
- 2.
3. Agradecimientos:
- 4.
5. A la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, en particular a la Lic. Mónica Martínez, la Lic. Silva y a todo su equipo del área de Pedagogía, a los directivos, administrativos, custodios y demás personas que nos han recibido con

ENCUENTRO DE PERSONAS TÉCNICAS ACADÉMICAS

mucho respeto y nos han mostrado la dignidad con la que tratan a las personas privadas de su libertad.

6.

7. A nuestras autoridades de la UNAM, del Instituto de Neurobiología a la directora, Dra. Teresa Morales Guzmán, a la Secretaria Académica, la Dra. Maricela Luna Muñoz y a la Coordinadora de Servicios Administrativos del campus UNAM Juriquilla, la Dra. Anaid Antaramián Salas, por las facilidades para desarrollar estas actividades de divulgación.

8.

9. A los estudiantes del INB ponentes: Ricardo Velázquez, Priscila Ruiz, Mariana Pérez, Jonathan Luis Razo, Ana Cecilia Luis Castañeda, Gabriela Cárdenas, Abril López y a todo el equipo de divulgación “Eclipsados” por su pasión y compromiso con la divulgación.

10.